

Научная статья
УДК 81'25:791
DOI: 10.5281/zenodo.12565377

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ЛЕКСИКИ ПРИ СУБТИТРОВАНИИ

© 2024 Л.А. Пасечная¹, Г.С. Стренадюк²

¹⁻²Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет»

¹ORCID: 0009-0006-3659-6178.

²ORCID: 0000-0002-2522-3791.

Статья посвящена выявлению переводческих трансформаций, используемых при передаче эмоционально-оценочной лексики в сериале «Германия 83» при субтитровании. Актуальность исследования обусловлена тем, что субтитрование является одним из наиболее распространенных видов перевода в кино и предъявляет к переводчику ряд особых требований как лингвистического, так и технического плана. Авторы анализируют лексические единицы, имеющие различные оттенки эмоциональной окраски. По мнению авторов, определенные трудности при переводе эмоционально-оценочной лексики возникают из-за нестандартной контекстуальной зависимости эмоционально-оценочной лексики и ее ассоциативной обусловленности. В процессе исследования выявлялись значения слов и их отношения с другими словами в тексте оригинала и перевода. В результате анализа реплик, содержащих эмоционально-оценочную лексику, определены грамматические трансформации и лексические приёмы перевода, которые позволили адекватно передать информацию, сохранить ее объем, а также художественно-эстетическое воздействие на реципиента.

Ключевые слова: субтитры, субтитрование, эмоционально-оценочная лексика, экспрессивность, комплексные переводческие технологии, переводческая трансформация, словарный эквивалент, грамматическая замена, модуляция.

Для цитирования: Пасечная Л.А. Особенности перевода эмоционально-оценочной лексики при субтитровании / Л.А. Пасечная, Г.С. Стренадюк // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 3. – С. 119–128. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.12565377>.

Введение. В настоящее время уделяется большое внимание переводу эмоционально-оценочной лексики в художественном тексте. Эмоционально-оценочная лексика является объектом изучения многих лингвистов [1, 6, 8, 9]. Для каждого языка характерны свои особые эмоционально-оценочные языковые средства. Они выражают субъективное отношение говорящего к тому или иному предмету высказывания в определенной ситуации, а также отражают его личные чувства, эмоциональную реакцию на происходящее [10]. Экспрессия и эмоциональная окраска слов придают произведению большую выразительность, и их грамотная стилистическая передача влияет на конечный результат перевода. Поэтому крайне важным в этом свете является мастерство переводчика.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужил немецкий телесериал «Германия 83» Анны Вингер 2015 года выпуска, который отображает многие события времен холодной войны. Методом сплошной выборки были отобраны 20 реплик, содержащих эмоционально-оценочную лексику, для анализа которой использовались описательный метод, метод лингвистического анализа, а также сравнительно-описательный метод.

Основная часть. Эмоционально-оценочная лексика употребляется в художественной и разговорной речи в связи с созданием эмоциональности и для выражения отношения говорящего к действительности, содержанию или адресату сообщения [5]. При переводе необходимо передавать информацию не только на тематическом уровне, но и сохранять атмосферу и эмоциональную окраску, присущую оригиналу, поэтому перевод этого лексического пласта представляет определенные трудности.

Перевод в кино, согласно В.Е. Горшковой, представляет собой разновидность художественного перевода, поскольку он ориентирован на оказание художественно-эстетического воздействия и достижение прагматического эффекта [2].

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что одним из наиболее распространенных видов перевода в кино является субтитрирование. Под субтитром понимается «текст, одновременно появляющийся на экране в конкретный промежуток времени, содержащий перевод речи персонажей либо надписей в кадре; либо: описание шумомузыкального ряда» [7]. Субтитрирование – это сокращенный перевод диалогов фильма, который отражает их основное содержание и выражается в виде печатного текста, находясь, в большинстве случаев, в нижней части экрана.

В процессе работы переводчику приходится принимать во внимание как лингвистический, так и технический аспект субтитров. Особый интерес при этом вызывает адекватная передача сообщения с учетом несовпадения языковых картин мира зрителей, смотрящих фильм на исходном языке. Сохранение объема информации также является немаловажной задачей при переводе. Субтитрирование имеет определенные ограничения, поскольку текст ограничен определенным количеством знаков, слов и строк, субтитры привязаны к смене планов в кадре, так как любая рассинхронизация мешает восприятию перевода [3].

В современном мире к субтитрам появился ряд дополнительных требований. Кино и сериалы все чаще смотрят в пути или дома с экранов мобильных устройств, которые имеют свои ограничения в аппаратном и программном обеспечении. Таким образом, переводчику необходимо учитывать также и платформу для просмотра, адаптировать видео и субтитры к ней таким образом, чтобы даже на маленьких экранах просмотр был комфортен.

Вышеупомянутые трудности позволяют сделать вывод, что перевод эмоционально-оценочной лексики требует привлечения особой комплексной переводческой технологии. Данный подход должен учитывать не только «уровни переводческих соответствий», но и обращать особое внимание на экстралингвистический аспект переводимой единицы.

Целью данного исследования явилось выявление приемов и средств перевода эмоционально-оценочной лексики при субтитрировании сериала «Германия 83».

Анализ эмоционально-оценочных слов проводился в три этапа: во-первых, выявлялось, какое значение имеет эмоционально-оценочное слово в оригинальном тексте и его переводах, выполненных для субтитрирования, и несет ли оно эмоционально-оценочную нагрузку. Во-вторых, какую конкретную переводческую трансформацию, какой способ перевода применяли переводчики в каждом отдельном случае. И, в-третьих, в каких отношениях находится слово в оригинальном тексте со словом в тексте перевода. Было установлено, что при переводе эмоционально-оценочной лексики может происходить как сохранение ее эмоционально-оценочного значения без смысловых потерь, сохранение значения с частичными смысловыми потерями или же нейтрализация эмоционально-оценочного значения в целом. В

некоторых случаях наблюдался процесс обратный нейтрализации, когда стилистически нейтральному слову в немецком языке в русском подбирался эквивалент из эмоционально-оценочной лексики. Для анализа способов перевода эмоционально-оценочной лексики за основу взята классификация переводческих трансформаций, предложенная В.Н. Комиссаровым [4].

Рассмотрим примеры использования переводческих трансформаций при передаче эмоционально-оценочной лексики в сериале «Германия 83» при субтитровании.

Scheiß-Kommunist!

Мразь коммунистическая!

Значение префикса *Scheiß-* содержит явную отрицательную оценку, отрицательную эмоцию, которая выражается в русском языке как черт, дерьмо, ерунда, чепуха и другими нецензурными словами. «*Scheiß*» переводят как «мразь», это не словарный эквивалент, однако благодаря компенсации отрицательная оценка сохраняется, не происходит никаких смысловых потерь. Помимо этого, слово «*Kommunist*» исходя из контекста этой фразы, произнесенной одной героиней сериала, тоже имеет отрицательную коннотацию. Для перевода используется грамматическая трансформация, а именно грамматическая замена части речи: немецкое существительное «*Kommunist*» становится в русском прилагательным «коммунистическая».

Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie gestern Abend ziemlich betrunken waren.

С прискорбием сообщаю, что вчера вы были в стельку.

В данном примере интерес вызывает словосочетание «*ziemlich betrunken*», рассмотрим его составные части. Это прилагательное «*betrunken*», которое означает «*von Alkohol berauscht*» и переводится как «пьяный», и наречие «*ziemlich*» со значением «*in verhältnismäßig hohem, großem, reichlichem o. ä. Maße*» и переводящееся как «изрядно, довольно». Таким образом, «изрядно пьяный» при помощи модуляции в субтитрах превращается в устойчивое сочетание разговорно-сниженной окраски «*быть в стельку*». В оригинале словосочетание не несет в себе яркой отрицательной оценки в отличие от субтитров.

Schaufeln Sie die Kinder weg. Пусть разгонят этих детишек.

В немецком языке глагол «*wegschaufeln*» сам по себе не содержит никакой оценочной коннотации, его значение согласно словарю – «*durch Schaufeln entfernen*». В русском языке можно подобрать словарный эквивалент «разгребать лопатой, отгребать». Однако в контексте ситуации, сложившейся в сериале на момент произнесения этой фразы, и глагол, и существительное «*Kinder*» становятся носителями яркой отрицательной оценки со стороны генерала Эделя. У военной базы бундесвера собралась группа митингующих, выступающих против учений НАТО, а также против размещения ракет Першинг 2 на территории Германии. Именно этих митингующих генерал называет презрительно «*детишки*» и отдает приказ полиции разогнать демонстрантов. Переводчиками употребляется компенсация для того, чтобы зрителям стал понятен метафорический образ, созданный в оригинале. При переводе сохраняется эмоционально-оценочное значение фразы, не наблюдается смысловых потерь. Однако, образ, представленный средствами немецкого языка, является более метафоричным.

Das ist lecker. Пальчики оближешь.

Оценочной коннотацией в данном случае обладает прилагательное «*lecker*» и означает «*besonders wohlschmeckend*». В русском языке предлагаются следующие эквиваленты «*вкусный, лакомый, аппетитный*». В субтитрах же предлагается вариант «*пальчики оближешь*». Согласно фразеологическому словарю русского литературного языка данный фразеологизм относится к разговорной экспрессивной лексике. Фраза

произносится в домашней обстановке друзьями, обедающими за одним столом. Из этого следует, что использование разговорной лексики в близком кругу вполне оправдано. Переводчики используют смысловое развитие или модуляцию для передачи эмоционально-оценочного значения слова «lecker». Смысл фразы не меняется при переводе.

Kolibri ist grün. Он ещё зелен.

Интерес для нас представляет прилагательное «grün». В словаре Duden одним из его значений является «*noch wenig Erfahrung und geistige Reife besitzend*», а также оно отмечается пометой «*oft abwertend*». Что говорит нам об использовании этого слова для уничижительной, пренебрежительной оценки говорящим объекта обсуждения. Колибри – это псевдоним Мартина Рауха в штази, а фраза произносится одним из высокопоставленных лиц в ГДР. Так как Мартин является новичком в разведке, все его донесения подвергаются сомнениям. Он заявляет, что ФРГ не планирует начинать войну с ГДР, однако чиновники не верят ему и называют его «зеленым», чтобы подчеркнуть его неопытность и молодость. В русском языке прилагательное «зеленый» имеет переносное значение – «*молодой, неопытный, плохо знающий жизнь*» и относится к разговорной лексике. Значения слов совпадают в обоих языках, поэтому переводчики используют словарный эквивалент для передачи оценочного суждения. При этом сохраняется и эмоционально-оценочное значение фразы и заложенный в ней смысл.

...Krieg, der uns aufgezungen wurde.

... ведение навязанной нам войны.

По своей сути глагол «aufzwingen» уже содержит в себе эмоционально-оценочное значение «*gewaltsam auferlegen; zwingen, etwas anzunehmen*», потому что речь идет о навязывании чего-то путем применения силы. В данной фразе речь идет о возможном начале войны между НАТО и Советским Союзом. Американский генерал подчеркивает, что не хочет войны, что она навязывается со стороны СССР. Чтобы показать его отрицательное отношение к этой возможной войне используется словарный эквивалент «*навязанный*», который полноценно передает заложенное в оригинальной фразе эмоционально-оценочное значение.

Und du bei dem Affentheater ganz vorn mit dabei? А у тебя ведущая роль в этом балагане?

Согласно словарю Duden «*Affentheater – im Zusammenhang mit einer bestimmten Angelegenheit stehendes, als unsinnig, lästig oder übertrieben empfundenes Tun*» и выделяется пометой «*umgangssprachlich abwertend*». Эти слова произносит генерал Эдель в отношении своего сына и его участия в демонстрациях, направленных против развертывания ракет Першинг 2 на территории ФРГ и военных учений НАТО. Генерал бундесвера является ярким сторонником всего того, против чего нацелены демонстрации, поэтому он отрицательно к ним относится. Мы с самого начала можем заметить то презрение, которое испытывает генерал к делам сына, его уничижительное отношение к нему. Деятельность Алекса генерал Эдель называет балаганом. Переводчики используют словарный эквивалент, который в полной мере передает эмоционально-оценочное значение исходного слова. Передача происходит без смысловых потерь.

Die lieben diese Scheiße.

Они обожают подобное дерьмо.

Перед началом военных учений НАТО лейтенант Эдель говорит о том, что генералам нравится воевать и использовать оружие. Обобщая свою речь, он и произносит эту фразу, в которой заложена его оценка действительности.

«Scheiße» означает «*Kot*» в прямом смысле этого слова или «etwas sehr Schlechtes, Unerfreuliches, Ärgerliches» в обоих случаях использование этих слов обозначено пометой «*derb oder derb abwertend*». Так как слово «*Scheiße*» содержит в себе полноценную оценку со стороны Алекса военных учений, переводчики используют словарный эквивалент «*дерьмо*», которое несет в себе такой же посыл, что и слово в оригинале.

Die nützlichen Idioten, deine Pazifisten... Эту краснобай, дурни-пацифисты...

«*Die nützlichen Idioten*» – это пропагандистское клише. В 80-е годы существовало такое понятие как «полезный идиот». Слово использовалось западными политиками для обозначения людей, которые считали себя союзниками [Советского Союза](#) или других [социалистических стран](#). Так как демонстрацию, о которой идет речь в момент произнесения фразы, генерал Эдель считает проплаченной коммунистами, значит и все, кто принимают участие в ней, автоматически становятся приверженцами идей коммунизма и Советского Союза, политику против которого поддерживает Эдель.

Для перевода используется слово «*краснобай*», которое в русском языке имеет осуждающий ироничный оттенок и обозначает пустого говоруна. Помнению генерала Эделя демонстрации не являются хорошим способом поддержания мира, он выступает за размещение ядерного оружия в Европе как средства сдерживания Советского союза. Применяется такая лексическая трансформация как модуляция.

Слово «*пацифисты*», произнесенное генералом, тоже имеет отрицательную оценку в контексте данной фразы. Мы уже знаем, что Вольфганг Эдель – генерал бундесвера, и его позиция в отношении ядерного оружия и политики ясна. Он не принимает взглядов своего сына, своей дочери, для него любое мнение, отличное от его, – ложное. Переводчики используют словарный эквивалент, так как это слово и в оригинале, и в переводе передает мнение Эделя, его оценку. Примечательно, что при переводе с субтитрами переводчики добавляют к слову «*пацифисты*» слово «*дурни*» для усиления отрицательной оценки. На наш взгляд это сделано потому, что у актеров дубляжа есть возможность при помощи интонации, произношения передать презрение Эделя к людям, выступающим за мир и антимилитаризм, в то время как субтитры зрители читают сами. Поэтому в субтитрах необходимо в некоторых случаях дополнительно подчеркивать заложенную в словах отрицательную коннотацию, добавляя специальные усилители оценки, чтобы не ввести зрителей в заблуждение.

Ihre Seite ist genau von Scheißdialektik gefangt wie die beim Bund. A no sumi, vaui trëp такой же гнилой, как и в армии.

Ярким примером эмоционально-оценочной лексики является сложное существительное «*Scheißdialektik*», которое произносит Алекс Эдель в разговоре с представителями движения Раджниш. Молодой лейтенант самовольно покидает армию в поисках лучшей жизни и ищет приюта в вышеуказанном сообществе, однако, находит там лишь разочарование, так как он не может понять идей и стремлений участников движения. Поэтому в пылу разочарования он использует грубую лексику. Диалектика – это искусство ведения диалога, но переводчики хотят избежать использования положительно окрашенной лексики и, чтобы подчеркнуть негативную окраску слова, употребляют грубое, просторечное, фамильярное слово «*трëп*». Сложное существительное переводится как словосочетание существительное+прилагательное посредством таких переводческих трансформаций как калькирование и модуляция. При таком приеме перевода первая часть композита, как правило, переводится определением. Переводчикам удастся в полной мере справиться с задачей качественного перевода эмоционально-оценочного значения исходного слова.

...bevor eure Mutter und die dazu gehörige bekloppte Schwester hier auftaucht...

...прежде чем ваша мать и ее чокнутая сестра сюда заявятся...

В данном примере интерес вызывает прилагательное «*bekloppt*», которое в словаре Duden определяется следующим образом «*nicht [ganz] bei Verstand, verrückt*» с пометой «*salopp*». В субтитрах для перевода используется прилагательное «*чокнутая*», что является словарным эквивалентом. Использованное слово носит негативный, высмеивающий характер, показывает фамильярное отношение персонажа, а именно генерала Эделя, к сестре своей жены. Переводчики справляются с передачей прагматического эффекта оригинала, благодаря чему на реципиента текста перевода оказывается такое же влияние, что и на реципиента исходного варианта фразы.

Ihr zwei, ihr seid Traumpaar. Вы идеальная пара.

Согласно словарю Duden «*Traumpaar*» это «*ideales Paar*» с пометой «*emotional*». В субтитрах переводчиками используется функциональное соответствие, уже существующий в русском языке эквивалент «*идеальная пара*». В сериале эти слова говорятся двум лейтенантам, которые во время военных учений отвлекаются, не выполняют задания старшего офицера. Поэтому он с сарказмом говорит «*идеальная пара*», чтобы высмеять их, так как в значении этого словосочетания заложены романтические отношения.

Ich habe die Schnauze langsam voll. Я уже сыт по горло.

Генерал Эдель звонит домой, чтобы отыскать своего сына Алекса, который самовольно покинул службу, однако не находит его и, поэтому говорит эту фразу. Он взбешен, разочарован и разгневан, поэтому использует более грубый вариант фразеологизма «*die Nase voll haben*» со словом «*die Schnauze*». Перевод обоих фразеологизмов гласит «*быть сытым по горло*», однако второй вариант более грубый, в словаре он выделен пометой «*salopp*» и означает «*keine Lust mehr haben, einer Sache überdrüssig sein*». Для перевода используется словарный эквивалент, который в полной мере передает эмоции говорящего и его оценку действий другого персонажа.

Verpiss dich schön! Пошёл ты!

Начальник Рауха Тишбер убивает секретаря, который узнал, что Раух тайный агент. За свои действия Тишбер просит у Рауха благодарности. В данном примере интерес также вызывает прилагательное «*schön*», которое на русский язык, к сожалению, не передается, однако в оригинальной фразе появляется из-за немецкого «спасибо», а именно «*Danke schön*». Раух недоволен убийством Линды и вместо спасибо говорит «*Verpiss dich*». В словаре Duden это слово обозначает «*sich [heimlich] entfernen, [unbemerkt] davongehen; sich davonmachen*» с пометой «*salopp*». В русском языке словарным эквивалентом является «*пошел ты*», который переводчики и используют. Однако при переводе теряется слово «*schön*», которое в оригинальной фразе передает издевку Морица Рауха над своим начальником и его действиями. Эмоционально-оценочное значение фразы при переводе сохраняется, однако происходит частичная смысловая потеря из-за отсутствия в русском варианте иронии оригинала.

Linda ist tot, Sie verdammter Wichser! Линда мертва, козёл ты такой!

Секретарь Линда, которая узнала, что Раух является секретным агентом ГДР, убита Тишбером, чтобы скрыть этот факт. Раух в порыве гнева называет своего начальника «*verdammter Wichser*», однако с иронией он сохраняет вежливое обращение к вышестоящему человеку «*Sie*». Слово «*Wichser*» является очень грубым словом и выделяется пометой «*derb abwertend*». Для данного ругательства мы нашли словарный эквивалент «*ну ты и сволочь*». Однако переводчики используют близкое по значению

«*козел ты такой*», которое в достаточной мере передает эмоции Рауха в связи с убийством Линды. Но переводчики отказываются в субтитрах от передачи насмешливого обращения Рауха на Вы к своему начальнику, при этом теряется ироничная окраска фразы. Для перевода ругательства переводчики используют компенсацию.

Wir sind keine Kriegstreiber. Мы не разжигаем войну.

В данном примере к эмоционально-оценочной лексике можно отнести существительное «*Kriegstreiber*», которое в орфографическом словаре немецкого языка Duden обозначает «*Person, die zum Krieg aufhetzt*» и выделено пометой «*abwertend*». В субтитрах используется грамматическая замена. Существительное «*Kriegstreiber*» заменяется словосочетанием «*не разжигаем войну*», однако это никаким образом не влияет на значение и оценочный оттенок высказывания. Эту фразу произносит генерал НАТО во время обсуждения размещения ядерных ракет в Европе как средства сдерживания Советского Союза. Слово отображает негативную эмоциональную окраску, которая сохраняется при переводе.

Hören Sie auf, mir in die Suppe zu pinkeln und zu sagen Sie wollen sie nur abkühlen.

Не надо ссать в мой суп и говорить, что так быстрей остынем!

Генерал Эдель очень резкий человек, который не стесняется использовать грубую лексику в своей речи. Данное высказывание выражает негативную оценку слов Тишбера. В словаре Duden основным значением слова «*pinkeln*» является «*urinieren*» и отмечается, что слово используется в разговорной речи, а именно «*umgangssprachlich*». Для перевода используется словарный эквивалент «*ссать*», который относится к вульгарной лексике согласно толковому словарю. В субтитрах важно подчеркнуть силу и яркость эмоционально-оценочного значения слова, так как зрителям самим нужно будетразобраться в содержании оценки, которая при дублированном переводе сериала может передаваться через интонацию актеров дубляжа.

...Enthauptungsschlag auf Moskau.

...обезглавит Москву атакой.

Во время дешифровки документов, принадлежащих НАТО, секретные агенты ГДР узнают, что планируется атака на Москву. При этом в сериале используется сложное слово «*Enthauptungsschlag*». Для его перевода переводчики используют такую трансформацию как калькирование. Происходит перевод составных частей сложного слова, при этом используется грамматическая замена. Так как из композита после перевода получается словосочетание «*глагол+существительное*». В немецком языке само слово

«*Enthauptungsschlag*» происходит из военной доктрины о ядерной стратегии, которая составляет основу стратегии ведения ядерной войны.

Nicht genug, dass ich mich mit den kommunistischen Maulwürfen befassen muss.

Мало мне кротов-коммунистов на собственной базе.

«*Maulwurf*» в словаре Duden – *Agent, der über lange Zeit im Hinter-oder*

Untergrund bleibt. Можно подобрать словарный эквивалент «*крот*». И в немецком, и в русском языках слово относится к жаргонизмам. Крот – агент, глубоко инкорпорированный в структуру противоположенных сил, как правило, поставляющий особо важную, засекреченную информацию.

Также интерес вызывает прилагательное «*kommunistisch*». В субтитрах используется грамматическая трансформация, а именно замена части речи. На наш взгляд, это сделано для удобства составления субтитров, так как получившаяся фраза короче, чем та, что используется при дубляже. Однако переводческая трансформация не

влияет на эмоционально-оценочное значение фразы в целом. Переводчикам удалось решить прагматическую задачу перевода.

Du wirst im Knast verrotten...Ты сгниёшь в тюрьме...

Данная фраза произносится Раухом его сослуживцу Алексу Эделю, который в момент драки с американским генералом становится соучастником убийства. Чтобы привести в чувство Эделя и увести его с места убийства, Раух использует данные слова. Переводчики используют словарные эквиваленты для передачи коннотативного значения оригинальной фразы. Глагол «*verrotten*» означает «*faulen, modern und sich zersetzen*» и переводится на русский как «*гнить*», что само по себе вызывает отрицательные чувства у реципиентов перевода. Существительное «*Knast*» в немецком языке используется в разговорной речи, у него есть более литературный синоним «*Gefängnis*». Чтобы передать негативную оценку, нет необходимости заменять это слово, так как у людей понятие «тюрьма» вызывает отрицательную оценку. Эквивалентный перевод в данном случае в полной мере передает эмоционально-оценочное значение, заложенное в оригинальной фразе.

Заключение. Всего было рассмотрено 20 реплик, содержащих эмоционально-оценочную лексику, и их субтитрированный перевод. Проведя сравнительно-сопоставительный анализ, было выявлено, что при переводе такой лексики наиболее частым является применение эквивалентного перевода для сохранения экспрессивности высказывания. Он используется в 10 из 20 случаев. Второй по частотности использования является модуляция или смысловое развитие. Также переводчиками использовалась компенсация как способ передачи эмоционально-оценочного значения слова и фразы в целом. Наиболее редко переводчики применяли калькирование и грамматическую замену.

Результаты анализа позволили сделать заключение, что при переводе эмоционально-оценочной лексики главным способом при субтитрировании выступает подбор словарного соответствия. Это обосновывается задачей переводчика воссоздать при переводе влияние на реципиента, равноценное тому, которое оказывает на зрителя оригинальное аудиовизуальное произведение. Помимо этого, на выбор способа перевода влияют также экстралингвистические факторы и особенности, присущие разным видам аудиовизуального перевода.

Например, для субтитров характерны более компактные фразы, так как они должны возникать одновременно с началом высказывания и исчезать с ее окончанием, помимо этого, субтитры не должны превышать размера 2 строк, или же 40 символов на экране.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Атлас И.А. Синтаксические средства выражения эмоциональной оценки [Электронный ресурс] / И.А. Атлас // Вестник БГУ. – 2012. – № 11. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sintaksicheskie-sredstva-vyrazheniya-emotsionalnoy-otsenki> (дата обращения: 21.12.2021).
2. Горшкова В.Е. Перевод в кино: дублирование vs субтитры / В.Е. Горшкова // Вестник СибГУ. – 2006. – № 7. – С. 25–32.
3. Закирова Д.Р. Трудности перевода немецких субтитров (на материале сериала «В розыске») / Д.Р. Закирова // Научный аспект. – Самара, 2020. – № 2. – С. 950–954.
4. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / В.Н. Комиссаров. – Москва: Высш. шк., 1990. – 216 с.
5. Кострова О.А. Экспрессивный синтаксис современного немецкого языка / О.А. Кострова. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2004. – 240 с.
6. Маркелова Т.В. Семантика оценки и средства ее выражения в русском языке / Т.В. Маркелова // Учеб. пособие по спецкурсу. – М.: Изд-во МПУ, 1993.

7. Специалист в области перевода и медиадоступности: в рамках компетенций / А.В. Козуляев [и др.]. – Казань: Бук, 2021. – 46 с.
8. Фадеева Л.В. Эмоционально-оценочная лексика как элемент субъективной информации (на материале немецкого языка) / Л.В. Фадеева // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2017. - № 7. – С. 178–185.
9. Фомина З.Е. Эмоционально-оценочная лексика в русском и немецком языках / З.Е. Фомина // Очерки по русско-немецкой контрастивной лингвистике: лексика, синтаксис. – 1995. - № 7. – С. 4–28.
10. Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики / Д.Н. Шмелев. – М.: ЛКИ, 2008. – 280 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – Москва: URSS, 2021. – 576 с.
12. Девкин В.Д. Немецко-русский словарь разговорной лексики: Свыше 12000 слов / В.Д. Девкин. – Москва: Русский язык, 1994. – 768 с.
13. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-е, испр. и доп. / Т.В. Жеребило. – Назрань: ООО «Пилигрим», 2010. – 486 с. – С. 125.
14. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: Аз, 1996. – 734 с.
15. Duden. Onlinewörterbuch [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.duden.de/woerterbuch> (дата обращения: 27.10.2021).

REFERENCES

1. Atlas, I. A. Sintaksicheskie sredstva vyrazheniya ehmocional'noj ocenki [Syntactic means of expressing emotional assessment] [Elektronnyj resurs] / I. A. Atlas // Vestnik BGU. – 2012. – № 11. – Rezhim dostupa: <http://cyberleninka.ru/article/n/sintaksicheskie-sredstva-vyrazheniya-emosionalnoy-otsenki> – 21.12.2021. (In Russian)
2. Gorshkova, V. E. Perevod v kino: dublirovaniye vs subtitry [Translation into cinema: dubbing vs subtitles] / V. E. Gorshkova // Vestnik SiBGU. – 2006. – № 7. – S. 25-32. (In Russian)
3. Zakirova D. R. Trudnosti perevoda nemeckikh subtitrov (na materiale seriala «V rozyskE») [Difficulties in translating German subtitles (based on the series “Wanted”)] / D. R. Zakirova // Nauchnyj aspekt. – Samara, 2020. – № 2. – S. 950-954. (In Russian)
4. Komissarov, V. N. Teoriya perevoda (lingvisticheskie aspekty) [Theory of translation (linguistic aspects)]: Ucheb. dlya in-tov i fak. inostr. yaz. / V. N. Komissarov. – Moskva: Vyssh. shk., 1990. – 216 s. (In Russian)
5. Kostrova, O. A. Ehkspressivnyj sintaksis sovremennogo nemeckogo yazyka [Expressive syntax of the modern German language] / O. A. Kostrova. – M.: Moskovskij psikhologo-social'nyj institut, 2004.–240 s. (In Russian)
6. Markelova, T.V. Semantika ocenki i sredstva ee vyrazheniya v russkom yazyke [Semantics of evaluation and means of its expression in Russian] / T.V. Markelova // Ucheb.posobie po spekursu. – M.: Izd-vo MPU, 1993. (In Russian)
7. Specialist v oblasti perevoda i mediadostupnosti: v ramkakh kompetencij [Specialist in the field of translation and media accessibility: within the scope of competence] / A. V. Kozulyaev [i dr.]. – Kazan': Buk, 2021. – 46 s. (In Russian)
8. Fadeeva, L. V. Ehmocional'no-ocenochnaya leksika kak ehlement sub"ektivnoj informacii (na materiale nemeckogo yazyka) [Emotional-evaluative vocabulary as an element of subjective information (based on the material of the German language)] / L.V. Fadeeva // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. – 2017. - № 7. – S. 178- 185. (In Russian)
9. Fomina, Z. E. Ehmocional'no-ocenochnaya leksika v russkom i nemeckom yazykakh [Emotional-evaluative vocabulary in Russian and German languages] / Z. E. Fomina // Oчерки po russko-nemeckoj kontrastivnoj lingvistike: leksika, sintaksis. – 1995. - № 7. – S. 4-28. (In Russian)
10. Shmelev, D. N. Problemy semanticheskogo analiza leksiki [Problems of semantic analysis of vocabulary] / D. N. Shmelev – M.: LKI, 2008. – 280 s. (In Russian)

Поступила в редакцию 26.05.2024 г.

**FEATURES OF TRANSLATING EMOTIONAL-EVALUATIVE VOCABULARY
DURING SUBTITLING**

L.A. Pasechnaya, G.S. Strenadyuk

The article is devoted to identifying translation transformations used in the transmission of emotional and evaluative vocabulary in the series “Germany 83” during subtitling. The relevance of the study is due to the fact that subtitling is one of the most common types of translation in cinema and imposes a number of special requirements on the translator, both linguistic and technical. The authors analyze lexical units that have different shades of emotional connotation. According to the authors, certain difficulties in translating emotional-evaluative vocabulary arise due to the non-standard contextual dependence of emotional-evaluative vocabulary and its associative conditionality. In the process of research, the meanings of words and their relationships with other words in the original and translation texts were revealed. As a result of the analysis of remarks containing emotional and evaluative vocabulary, grammatical transformations and lexical translation techniques were identified, which made it possible to adequately convey information, preserve its volume, as well as the artistic and aesthetic impact on the recipient.

Key words: subtitles, subtitling, emotional-evaluative vocabulary, expressiveness, complex translation technologies, translation transformation, dictionary equivalent, grammatical replacement, modulation.

Пасечная Людмила Алексеевна.

Кандидат педагогических наук, доцент.
Оренбургский государственный университет,
Российская Федерация, г. Оренбург.
Доцент кафедры немецкой филологии и
методики преподавания немецкого языка.

ORCID: 0009-0006-3659-6178.

E-mail: lyudmila-pasechnaya@yandex.ru

Стренадюк Галина Сергеевна.

Кандидат педагогических наук.
Оренбургский государственный университет,
Российская Федерация, г. Оренбург.
Доцент кафедры немецкой филологии и
методики преподавания немецкого языка.

ORCID 0000-0002-2522-3791.

E-mail: light63@mail.ru

Pasechnaya Lyudmila Alekseevna.

Candidate of Pedagogy, Associate Professor.
Orenburg State University, The Russian Federation,
Orenburg.
Associate Professor of the Department of German
Philology and Methods of Teaching German
Language.

ORCID: 0009-0006-3659-6178.

E-mail: lyudmila-pasechnaya@yandex.ru

Strenadyuk Galina Sergeevna.

Candidate of Pedagogy.
Orenburg State University, The Russian Federation,
Orenburg.
Associate Professor of the Department of German
Philology and Methods of Teaching German
Language.

ORCID 0000-0002-2522-3791.

E-mail: light63@mail.ru